

**AGATA KRISTINING “SHARQIY EKSPRESSDAGI QOTILLIK”
ASARIDAGI MORFOLOGIK TRANSFORMATSIYALAR INGLIZ
TILIDAN O’ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR
TAHLILI**

Noraliev O’ralbek Baxtiyor o’g’li

Termiz davlat universiteti, Tarjima nazariyasi va amaliyoti talabasi

Tel: +998990937346

email: noralievoralbek@gmail.com

Termiz, O’zbekiston

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola jahon durdonalaridan bo’lgan Agata Kristining “Sharqiy Ekspressdagi qotillik” asaridagi morfologik transformatsiyalarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjimasi va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan o’quvchi uni anglashi uchun ta’sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Obyekt sifatida tanlangan leksemalar to’qima bo’lgani tufayli personajlarining leksemalaridan oldin ularning asardagi vazifasi hamda xarakteri o’ylab topilgani, so’ngra uni lingvistik qoliplarga solingan.

***Kalit so’zlar:** morfologik transformatsiyalar, transliteratsiya, leksikologiya, ingliz-o’zbek tarjima*

**MORPHOLOGICAL TRANSFORMATIONS IN AGATHA
CHRISTIE'S MURDER ON THE ORIENT EXPRESS FROM ENGLAND
INTO UZBEK**

ABSTRACT

This article analyzes the English-to-Uzbek translation of the morphological transformations in Agatha Christie's “The Murder on the Orient Express” one of the world's masterpieces, and takes into account the factors that

influence the linguistic understanding of their essence. Because the lexemes selected as objects are textured, the function and character of the characters in the work are invented before the lexemes of the characters, and then it is put into linguistic pattern.

Keywords: morphological transformations, transliteration, lexicology, englishu-uzbek translation.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ В ПЕРЕВОДЕ АГАТЫ КРИСТИ "УБИЙСТВО НА ОРЕЙНТ-ЭКСПРЕССЕ"

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется англо-узбекский перевод морфологических трансформаций в произведении Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе», одном из мировых шедевров, и учитываются факторы, влияющие на лингвистическое понимание их сущности. Поскольку лексемы, выбранные в качестве объектов, фактурны, функция и характер персонажей в произведении изобретаются раньше лексем персонажей, а затем закладываются в языковые модели.

Ключевые слова: *морфологические трансформации, транслитерация, лексикология, англо-узбекский перевод*

KIRISH

Tarjimada faqatgina oddiy soʻz yoki idiomalar transformatsiyasi emas, tarjimadagi soʻzlar oʻzgarishi ham mumkin. Shu bilan birga, mazkur maqolada ingliz tilidan oʻzbek tiliga oʻgirilgan soʻzlarning morfologik tahlili koʻrib chiqiladi. Tarjima tillarning kamoloti uchun zaruriy vosita sifatida, ularning rivojlanish surʼatini jadallashtiradi, lugʻat boyligini oshiradi va takomillashtiradi. Tarjima inson maʼnaviy hayotini boyitadi.[1]

Asar muallifi Agata Kristi toʻliq ismi Agata Mari Klarissa Kristi 1890-yil 15-sentabrda Angliyada tugʻilgan. Bolaligida juda uyatchan qizaloq boʻlgan. Katta akasi

va opasi birga o'ynashar, Agata esa o'z tasavvuridagi qahramonlar bilan yolg'iz qolishni yoqtirar edi. Maktabda ham a'loga o'qimasdi, juda tortinchoq edi. U novelist, yozuvchi, shoira edi. U detektiv janr ustasi edi. Uning qalamiga mansub 85ta roman, 20ta pyessa va ko'plab hikoyalar mavjud. Uning “Sharqiy Ekspresdagi qotillik” asari 1934-yilning 1-yanvarida Angliyada nashr etilgan. XIX-XX asrlarda qizlarni ko'proq turmushga uzatishga tayyoshlashar, musiqa, raqs, qo'l mehnati kabi hunarlarga o'qitishardi. Agata Kristi umrining oxirigacha qo'pol imlo xatolarga yo'l qo'ygan, shunga qaramay bu adibaning ijodiy karerasiga soya solmagan. Qiz yaxshi kuylar, ammo uyatchanligi tufayli omma qarshisiga chiqishga cho'chirdi. Tortinchoq va odamoviligi ham uning kelajagiga rahna sola olmadi, taqdir unga kuyilmagan tuhfarlar tayyorlab qo'ygandi. Birinchi jahon urushiga qadar Agata Kristi tez-tez ingliz aristokratlari doirasidagi kechalarga borib turar edi. Parij pansionatida o'qish davomida qizning o'ziga bo'lgan ishonchi ortdi, tashqi ko'rinishi ham yoqimli edi. Shunday kechalardan birida qirollik leytenant Archibald Kristining nigohi Agataga tushgani ham bejis emas. Bu tuyg'ular o'tkinchi emas edi. Yoshlar tez orada unashtirildilar, to'yni ham uzoq cho'zishmadi, sababi Archi tez orada urushga jo'nashi lozim edi, Agata esa Londonda qolishga majbur bo'ldi. Kelinguv visolga to'ymay turib ayrildilar. Agata ham chalg'ish va ma'suliyatni xis etgan holda harbiy gospitalda ishlay boshladi. Ilk marta hayolida tug'ilgan hikoyalarni shu yerda yozib qo'yadigan bo'ldi. Kun davomida dori-darmon va jarohatlar bilan to'qnashish tufayli uning qotillik haqidagi asarlari dunyoga kela boshladi. Mashhur Erkyul Puaronoli qahramon ham shu asno yaratildi. Agata uning tashqi ko'rinishini ifodalar ekan, uni ko'chada ko'rib qolgan real shaxsga qarab yaratdi, u Belgiya qochoqlaridan biri edi.[2]

ADABIYOTLARNI O'RGANISH VA TADQIQOT

METODOLOGIYASI

Mazkur maqola uchun tadqiqot davomida tarjima qiyosiy adabiyot, qarama qarshi tavsifli tarjima va lingvistik atamalarning izohli tahlili, adabiyotning stilistik tahlili ko'rib, o'rganilib chiqildi. Ushbu tadqiqot uchun, “Tarjimashunoslik

terminlarining ko'p tilli lug'atma'lumotnomasi" qo'llanmasidan foydalanildi[3]. Morfologiya (yun. Morphe — shakl va logiya) (tilshunoslikda) — 1) tilning morfologik qurilishi; 2) so'z shakllari haqidagi ta'limot. Birinchi ma'nosida ob'yektni anglatsa, ikkinchi ma'nosida tilshunoslikning shu obyektini o'rganuvchi bo'limini bildiradi. Morfologiya so'z turkumlari, ularga xos grammatik ma'nolarni, har bir turkumga xos grammatik kategoriyalar, bu kategoriyalarni yuzaga keltiruvchi grammatik shakl va grammatik ma'nolar va shahrik.ni o'rganadi [4].

Ingliz tili (inglizcha:English)- hind-yevropa oilasining german guruhiga kiruvchi til. Ingliz xalqining tili [5].

O'zbek tili —Oltay tillari oilasining turkiy tillarturkumiga kiruvchi tildir. Ushbu til O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga muvofiq davlat tili hisoblanadi[6].

NATIJA

Bu asarda 15ta so'z morfologik tahlil qilindi.Bu gapda 3ta ot, 3ta fe'l, 2ta olmosh, 1ta son, 4ta ravish, 1ta sifat qatnashgan. Gapda qatnashgan “kuzatish” so'zi kelib chiqishi asli “kuzatmoq” fe'li gapda harakat nomi bo'lib qatnashgan. Yana asarda “car” so'zi “mashina” ma'nosida emas “vagon” so'ziga almashtirilib qo'llangan.

Morfologik tahlil: *U bu kuzatishni birinchi marta qilmayotgan edi* [7].

1-JADVAL

	LEKSEMALAR	MORFOLOGIK TAHLIL
1	U	Kishilik olmoshi
2	Bu	Ko`rsatish olmoshi
3	<u>Kuzatishni</u>	<u>Fe`l+harakat nomi+shakl</u> <u>yasovchi qo`shimchasi=ot</u>
4	Birinchi	Son
5	Marta	Shakl yasovchi qo`shimchasi
6	Qilmayotgan	Fe`l+zamon qo`shimchasi

7	Edi	To`liqsiz fe`l
---	-----	----------------

Morfologik tahlil: *Ayni paytda restoran vagoniga yana bir kishi kirdi.*

2-JADAVL

	LEKSEMALAR	MORFOLOGIK TAHLIL
1	Ayni paytda	Ravish
2	restoran	Ot
3	Vagoniga	Ot+shakl yasovchi qo`shimcha
4	Yana	Ravish
5	Bir	Son
6	Kishi	Ot
7	kirdi	Fe`l

MUHOKAMA

Ma'lumki, har qanday badiiy asar, u qaysi janrda bo'lishidan qat'i nazar, tahlilga, muhokamaga tortilmas ekan, matnning mohiyatiga kirilmas ekan, u kitobxonlarning ma'naviyatiga hech narsa bermaydi. Hozirgi zamon jahon adabiyotshunosligida badiiy asarlarni ham morfologik tahlil qilishga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Bundan tashqari matn tahlili doirasida tanlangan asarning nominatsiyasi ham alohida o'rin tutadi, chunki har qanday asar nominatsiyasi, birinchidan asarning janr va stiliga xos xususiyatlarda sezilarli iz qoldiradi; ikkinchidan, til vositalarining aniq yig'indisi bilan farq qiladi. So'z turkumlariga ayrim tilshunoslar so'zlarning grammatik tasnifi deb qaraydilar va ularda grammatik kategoriyalarni ko'radilar. Boshqa guruh tilshunoslari esa ularni so'zlarning leksik grammatik tasnifi deb ataydilar. Bizningcha, ikkinchi fikr haqiqatga yaqin, chunki grammatik ma'no so'z asosidan tashqarida ifodalanadi, so'z negizi esa leksik ma'no anglatadi. Birinchi fikr tarafdorlarining nuqtai nazarlariga munosabat bildirilganda, so'z turkumlariga grammatik kategoriyalar deb qaralsa, ulardagi leksik mavhum

ma'no (predmetlik, harakat va boshqa ma'nolar) mavjud emas degan mantiqiy mulohaza vujudga keladi. Soʻz turkumlarida leksik ma'no mavjud boʻlar ekan, lugʻat tarkibidagi soʻzlarning barchasi grammatik kategoriyalar hisoblanmaydi.[8].

XULOSA

Ushbu maqolani yozishimdan maqsad kitobxonlarga asar haqida qisqacha maʼlumot bershidir. Bu asar detektiv asar janriga mansub boʻlib asosiy asar personajlari poyezd platformasida sodir boʻladi. Biz bilgan oʻsha mashhur izquvar Erkyul Puaro asarning asosiy qahramonlaridan hisoblanadi. Bu asar yoshi katta va yosh bolalar uchun ham birdek maroq bilan oʻqiladi.

Asar voqealari juda ajoyib tarzda yoritib berilgan. Asarda qiyinchilik tugʻdirgan joyi koʻp soʻzlar fransuz tilida kelgan. Lekin fransuzcha lugʻatdan foydalanib bimalol tarjima qildim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/ingliz-va-o-zbek-maqollarining2.kognitivqiyosiy-tahlil-qilish-nazariyasi>
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie
3. Joʻramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING “BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI” (“THE TALES OF BEEDLE THE BARD”) ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING OʻZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
4. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHIʼROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN OʻZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for*

Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>

5. Kamoljnovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(1), 334-343. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-1-334-343>
6. <http://uz.wikipedia.org/wiki/Morfologiya>
7. https://uz.wikipedia.org/wiki/Ingliz_tili
8. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbek_tili
9. N.Erkaboyeva “O’zbektilima’ruzalarto`plami” kitobidagi 150-153 betlar
- 10.R.I.Xalmurodov “Ilmiyaxborotnoma “ asaridagi 74-bet va 59-bet